

almasada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#23 (tomo 2) Jul. 2020

FARISEU, 20 ANOS DEPOIS

novidades da
arte paleolítica
do Côa

**Um Homem do
Paleolítico Entra num Bar:
anacronismo e atualidade na
personagem do *Bartoon***

**A Era da Energia a Vapor
em Portugal: o caso agrícola**

**Desmistificando um Mito:
a Capela de Nossa Senhora
Mãe de Deus e dos Homens**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo

Imagem dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio do Fariseu, em Fevereiro de 2020, que revelaram um painel gravado com mais de seis metros de dimensão, sobreposto por uma sequência de depósitos do Paleolítico Superior. Trata-se da mais recente novidade da arte paleolítica do vale do Côa (Património Mundial da UNESCO).

Foto | © Fundação Côa Parque.

II Série, n.º 23, tomo 2, Julho 2020

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.comInternet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |www.almadan.publ.ptDistribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada / Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / / Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço, com a colaboração de Vanessa Dias, José Carlos Henrique e Sónia Tchissolle Silva

Colaboram neste número | Mila Simões de Abreu, Jaime Almansa Sánchez,

Maria José Almeida, Alexandra Aguiar Alves, José C. Henrique António, Thierry Aubry, Fernando Barbosa, Carlos Boavida, Guilherme Cardoso, Jorge Custódio, Mariana Diniz, José d'Encarnação, Lídia Fernandes, Francisco Gomes, Gerardo Vidal Gonçalves, Tiago Inácio, Luís Luís, Isabel de Luna, João Marques, Teresa Marques, Andrea Martins, Luís Filipe Pereira, Franklin Pereira, Miguel

Portela, Jorge Raposo, Raquel Caçote Raposo, Eduardo Gonzalez Rocha, André T. Santos, Pedro Silva Sena, Marcelo Silvestre, Fábio Soares e Vítor Manuel Silva.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Nos últimos meses, a crise pandémica gerada pela COVID-19 concentra, compreensivelmente, as nossas preocupações individuais e colectivas. Até à data em que escrevo, um vírus altamente contagioso infectou rapidamente quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo, causou um número de mortes superior a 600 mil e continua em crescimento acelerado, tanto nos países com maiores dificuldades económicas e sociais, como naqueles onde são desvalorizadas as medidas de contenção apropriadas. Em Portugal, a dramática contabilidade regista perto de 49 mil infectados, mais de dois terços dos quais felizmente já recuperados. Mas várias centenas necessitaram de internamento hospitalar, parte deles em unidades de cuidados intensivos, com sofrimento e sequelas assinaláveis. O trágico balanço aproxima-se já das 1700 mortes. Esta situação obrigou a alterações, por vezes drásticas, nos comportamentos individuais e de grupo, ao nível do relacionamento social e das condições de vida e de trabalho. Só o distanciamento e a redução dos contactos físicos minimizaram com eficácia o insidioso contágio. A suspensão ou redução temporária de múltiplas actividades gerou uma crise cuja dimensão, profundidade e durabilidade ainda não estamos em condições de avaliar, mas teve e terá graves implicações na vida de muita gente, nomeadamente na ligada à Cultura e ao Turismo, por exemplo. Forçou ainda a transformação ou reinvenção social, privilegiando as tecnologias e os recursos digitais para situações que, até aí, obrigavam a trabalho presencial ou ao uso de materialidades diversas.

A produção e disponibilização de conteúdos nas várias plataformas disponíveis na Internet aumentou substancialmente, naquela que é das poucas consequências positivas de um péssimo contexto. Sem se substituírem às inegáveis potencialidades e virtuosidades de outros suportes, os conteúdos digitais mitigaram os efeitos do distanciamento e da perda de mobilidade, surpreendendo, por vezes, pela pertinência, qualidade e criatividade. Como seria de esperar, a produção editorial da *Al-Madan Online* manteve-se e a sua procura acompanhou esse movimento. A revista atraiu mais de 5100 leitores de quase todo o mundo nos primeiros seis meses de 2020, o que traduz o valor semestral mais elevado de sempre. O segundo semestre abre agora com um novo tomo, que leva até esses e outros leitores a produção intelectual de um vasto conjunto de autores, em crónicas, artigos de divulgação arqueológica e patrimonial, estudos e noticiário diverso. Permitam-me que destaque o espaço dedicado à arte paleolítica do vale do Côa, património nacional e da Humanidade, quer com o primeiro artigo de fundo sobre os recentes achados de novas gravuras associadas a contextos arqueológicos de estratigrafia bem definida, quer com um balanço do papel desempenhado pelo simpático e sempre perspicaz “Homem do Paleolítico”, na série *Bartoon* e noutras criações do cartoonista Luís Afonso. São apenas exemplos da diversidade evidenciada pelo índice, certamente traduzível em bons momentos de leitura, com prazer e saúde. Votos de que assim seja!

Jorge Raposo, 21 de Julho de 2020

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

Comércio e Falsificação
de Objectos Arqueológicos |
José d'Encarnação...6 ▶

A Tenda Vermelha do Califa |
Pedro Silva Sena...9 ▶

ESTUDOS

Um Homem do
Paleolítico Entra num
Bar... anacronismo e
atualidade na personagem
do *Bartoon* durante a

luta pela preservação da arte do Côa e a sua
sobrevivência | Luís Luís...65 ▶

ARQUEOLOGIA

Fariseu, 20 Anos Depois:
novidades da arte paleolítica do Côa |
Thierry Aubry, Fernando Barbosa,
Luís Luís, André T. Santos e
Marcelo Silvestre...15 ▶

A Atividade Artística
dos Mestres Pedreiros
António Jorge e Manuel
Jorge (1583-1601) |
Miguel Portela...84 ▶

A Mamoa de Aspra
(Caminha, Viana do
Castelo): uma mudança no
paradigma? | Fábio Soares
e Vítor Silva...28 ▶

Uma Sondagem Arqueológica de
Emergência no Paço do Patim,
Torres Vedras | Guilherme
Cardoso e Isabel de
Luna...57 ▶

Intervenção Arqueológica na
“Porta da Conceição”, Alenquer:
primeiros resultados |
Raquel Caçote
Raposo...48 ▶

Análise Preliminar dos Contextos e
Práticas Funerárias da Idade Média em
Monção (Viana do Castelo, Norte de
Portugal) | Vítor Manuel Fontes
Silva...39 ▶

PATRIMÓNIO

Artes do Couro
no Medievo Peninsular.
Parte 4: as “*sillas de caderas*”
de Granada | Franklin
Pereira...92 ▶

A Era da Energia
a Vapor em Portugal:
o caso agrícola | Jorge
Custódio...107 ▶

Da Fábrica
de Garrafas de
Martingança à
Iberonorma: um
caso de adaptação,
preservação e
salvaguarda de património industrial
em Portugal | Tiago Inácio...129 ▶

Tabuleiros de Jogo
Gravados em Pedra em
Campanhó (Mondim de
Basto, Norte de Portugal) |
Luís Filipe Pereira e
Alexandra Aguiar
Alves...139 ▶

HISTÓRIA LOCAL

Desmistificando um Mito:
a Capela de Nossa Senhora
Mãe de Deus e dos Homens
(Pragal, Almada) | José
Carlos Henrique
António...153 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Fake News e o Alfabeto do Alvão:
uma mentira dita mil vezes não se torna verdade |
Mila Simões de Abreu...175 ▶

Atividades da ARQA no Âmbito de uma
Nova Dinâmica Associativa | Eduardo
Gonzalez Rocha...179 ▶

LIVROS & REVISTAS

A Revista *Scaena* do Museu de Lisboa - Teatro Romano |
Lídia Fernandes...181 ▶

Novidades editoriais...184 ▶

A Capela Privada da Casa Nobre
do Morgado de Gouvinhas, em
Gouvinhas, Sabrosa | Gerardo
Vidal Gonçalves...160 ▶

EVENTOS

Encontro Internacional *A Península Ibérica
Entre os Séculos V e X: continuidade, transição
e mudança* | João Marques, Teresa Marques
e Carlos Boavida...186 ▶

TAG (*Theoretical Archaeology Group*) Ibérico 2020 - Lisboa |
Mariana Diniz, Andrea Martins, Francisco Gomes
e Jaime Almansa Sánchez...188 ▶

O Nome das Coisas: mesa-redonda no TAG Ibérico 2020 |
Maria José Almeida e Jorge Raposo...190 ▶

Agenda de eventos...191 ▶

O Nome das Coisas

mesa-redonda no TAG Ibérico 2020

Maria José Almeida¹ e Jorge Raposo²

¹ Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (marijosedealmeida@gmail.com).

² Centro de Arqueologia de Almada (jg1.raposo@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De 13 a 15 de Fevereiro de 2020, teve lugar em Lisboa a segunda edição da conferência do *Theoretical Archaeology Group* Ibérico (TAGi). A origem do TAG remonta a 1977 (ver <https://antiq.ox.ac.uk/tag>), tendo sido formalmente constituído em 1979 no Reino Unido, com o objectivo de promover o debate em torno da dimensão teórica da prática arqueológica. A sua principal actividade é a realização de uma conferência, tradicionalmente realizada em Dezembro, cuja organização se foca na proximidade e acessibilidade do evento, nomeadamente a jovens investigadores e estudantes. Estas conferências tornaram-se muito populares na comunidade arqueológica internacional e foram replicadas em vários pontos do globo.

O primeiro encontro ibérico realizou-se em Carmona em 2018. Lisboa acolheu o segundo, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Museu Arqueológico do Carmo. Nas palavras dos organizadores, o TAGi 2020 pretendeu ser “*um ponto de encontro e um fórum para a discussão franca e aberta de todos os aspectos do pensamento e da agenda arqueológica a partir de uma perspectiva centrada na experiência ibérica*” [ver balanço organizativo noutra notícia desta *Al-Madani Online*, pp. 188-189].

Neste âmbito, no dia 15 de Fevereiro, realizou-se no Museu Arqueológico do Carmo a mesa-redonda *O Nome das Coisas: interoperabilidade e gestão de informação na arqueologia portuguesa*. O principal objectivo da sessão foi o debate sobre a forma como recolhemos e gerimos informação arqueológica em Portugal, procurando explorar a possibilidade de melhorar as práticas correntes no sentido do cumprimento dos princípios FAIR

(*findability, accessibility, interoperability, reusability* – ver <https://bit.ly/3eOFKNA>).

Desde o início da afirmação da disciplina no nosso país, a actividade arqueológica é responsável pela produção de um significativo conjunto de dados, que têm servido de base documental para a construção do discurso histórico sobre o território português.

A profunda transformação do exercício da Arqueologia em Portugal operada nas últimas décadas, implicou um crescimento exponencial da

Sejamos justos: a arqueologia portuguesa não é

massa de informação produzida por trabalhos arqueológicos. Contudo, essa tendência de crescimento na produção de dados, sejam materializados no espólio recolhido ou na documentação dos trabalhos realizados, não tem sido acompanhada por uma reflexão teórica sobre a forma como é registada, preservada e difundida essa informação. A gestão de informação é casuística e determinada pelos objectivos imediatos dos projectos em que se insere, comprometendo muitas vezes a reutilização dos dados para além do seu contexto original.

No actual contexto de gestão e consumo de informação a nível global, não é sustentável que a informação recolhida pelos arqueólogos portugueses

fique encerrada exclusivamente nesta comunidade, e urge adoptar as melhores práticas, orientações e normas internacionais para garantir a sua interoperabilidade e usabilidade.

Assim, pareceu-nos muito relevante trazer este tema ao TAGi 2020, através de uma mesa-redonda para a qual convidámos profissionais com experiência de diferentes áreas na gestão de informação arqueológica. O modelo, no espírito das conferências TAG, privilegiou o debate informal, onde moderadores e convidados foram sobretudo

catalisadores da discussão em torno de questões teóricas levantadas por casos e experiências concretas. As intervenções da mesa tiveram o seguinte alinhamento:

– *Sejamos Justos, a Arqueologia Portuguesa Não é FAIR* (Maria José de Almeida, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas; Jorge Raposo, Centro de Arqueologia de Almada – disponível em <https://bit.ly/2BsIbGG>);
– *Gestão de Informação Arqueológica de Âmbito Nacional e Regional* (Maria Catarina Coelho, Direcção-

-Geral do Património Cultural);

– *Exercício de Arqueologia de Contrato* (João Caninas, Emerita - Empresa Portuguesa de Arqueologia, Lda);

– *Digital data lifecycle, FAIR principles and good practices in archaeology: Áustria* (Vera Moitinho de Almeida, Institut für Kulturgeschichte der Antike / Österreichischen Akademie der Wissenschaften – <https://bit.ly/3i0c6Aj>);

– *FAIR Data e Comunicação de Ciência* (Maria Manuel Borges, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – <https://bit.ly/2YPjWLL>).

Todas as intervenções focaram a necessidade de cumprir boas práticas, factor essencial para a interoperabilidade e usabilidade da informação

MESA REDONDA

O NOME DAS COISAS
interoperabilidade e gestão de informação na
arqueologia portuguesa

Museu Arqueológico do Carmo | Lisboa
15 Fev. 2020 15:00

Theoretical Archaeology Group (TAG)
#TAGI20 LISBOA

arqueológica ao serviço da construção de um discurso histórico socialmente útil. Contudo, e esse foi um dos aspectos mais salientados na fase de debate, a sensibilidade da comunidade arqueológica portuguesa para as questões da gestão de informação é, muitas vezes, incipiente. Esta situação é certamente decorrente da crónica situação deficitária em que se exerce a actividade arqueológica em Portugal: a gestão de informação é raramente considerada prioritária num cenário de carência de meios. No entanto, também foi consensual que existe alguma falta de conhecimento e de maturidade na aplicação de normas e procedimentos neste âmbito.

Assim, a principal conclusão da mesa-redonda foi a necessidade de estreitar a colaboração interdisciplinar com os profissionais da gestão da informação, bem como a cooperação com outras comunidades a nível internacional que possam ter já percorrido o caminho que os arqueólogos portugueses começam a trilhar.

Dessa colaboração e cooperação podem surgir soluções exequíveis, no espírito da optimização de recursos, que contribuam para uma maior qualidade da informação que produzimos e utilizamos. Este caminho tem que ser assumido como desígnio profissional entre pares, ainda que as entidades que enquadram a actividade arqueológica

por eles desenvolvida e os organismos da tutela tenham também um papel fundamental a desempenhar.

Como balanço, podemos considerar que esta mesa-redonda foi um interessante ponto de partida para um processo que se espera poder emergir entre os arqueólogos portugueses: a construção de linguagens e procedimentos comuns que permitam organizar, preservar e partilhar informação de uma forma consequente, e comunicar eficazmente o trabalho que fazemos quando o devolvemos à comunidade. ✎

EVENTOS

26 - 30 Ago. 2020, Budapeste (Hungria)
26th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2020>

11 - 12 Set. 2020, Mértola (PORTUGAL)
2.º Congresso Internacional Arquitetura Tradicional no Mediterrâneo Ocidental | <https://bit.ly/39i4gnj>

16 - 17 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ICHTSPA 2020. International Conference on Heritage Site Management and Planning Applications | <https://bit.ly/31LPzYx>

23 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
6.º Colóquio Internacional da Rede Internacional de Pensamento Crítico sobre Globalização e Património Construído (RIGPAC): city branding, globalização e património | <http://bit.ly/37prTZQ>

24 - 25 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
Encontro Investigação Arqueológica e Turismo | <https://bit.ly/31PatpB>

24 - 26 Set. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
III Congresso Ibero-Americano Investigações em Conservação de Património (Icp2020) | <http://bit.ly/3aLhY3I>

14 - 16 Out. 2020, Alicante (Espanha)
Small Towns - Una realidad urbana en la Hispania Romana | <https://bit.ly/2BldfIR>

19 - 21 Out. 2020, Praga (República Checa)
Europa Postmediaevalis 2020 - Post-medieval pottery in the spare time | <https://bit.ly/31ShvKa>

3 - 6 Nov. 2020, Lisboa (PORTUGAL)
ENCORE 2020. 4.º Encontro de Conservação e Reabilitação de Edifícios | <http://encore2020.inec.pt>

5 - 7 Nov. 2020, Loulé (PORTUGAL)
XI Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular | <https://bit.ly/2ZWj4o3>

19 - 22 Nov. 2020, Porto (PORTUGAL)
III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | <http://bit.ly/2O07SBs>

3 - 6 Dez. 2020, Palmela (PORTUGAL)
Jornadas Internacionais Amanhar a Terra: Arqueologia da Agricultura (do Neolítico ao Período Medieval) | jornadasamanharaterra@gmail.com

7 - 10 Abr. 2021, Split (Croácia)
TRAC 2020 - The 30th Theoretical Roman Archaeology Conference | <http://trac.org.uk/trac-2020>

15 - 17 Abr. 2021, Porto (PORTUGAL)
Colóquio Internacional Romper Fronteiras, Atravessar Territórios: identidades e intercâmbios durante a Pré-história recente no interior norte da Península Ibérica | <http://bit.ly/2Xaj6oH>

10 - 14 Mai. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
ISA 2020 - 43rd International Symposium on Archaeometry | <https://www.isa2020-lisboa.pt>

13 - 15 Mai. 2021, Gijón (Espanha)
Colloque International L'Europe des Matières Premières au 1er Millénaire av.n.é | <https://bit.ly/3f4zOQb>

25 - 29 Mai. 2021, Proença-a-Nova (PORTUGAL)
International Congress Tumuli and Megaliths in Eurasia | <http://bit.ly/2RtzYXP>

5 - 8 Jun. 2021, Ávila (Espanha)
Colóquio Internacional Projectando lo Oculto. Tecnologías LIDAR y 3D aplicadas a la Arqueología de la Arquitectura de las Edades de los Metales | <http://bit.ly/30SBh5V>

16 - 19 Jun. 2021, Lisboa (PORTUGAL)
Encontro Internacional Continuidades e Descontinuidades do Registo Fóssil | <https://bit.ly/2Z5Igyg>

22 - 25 Jun. 2021, Coimbra (PORTUGAL)
International Conference in Classics and Ancient History | <https://bit.ly/3f5mQI5>

23 - 29 Ago. 2021, Helsínquia (Finlândia)
IKUWA7 - 7th International Congress for Underwater Archaeology | <http://bit.ly/2Je9EvB>

2 - 7 Set. 2021, Meknes (Marrocos)
XIXème Congrès Mondial de la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques | <http://bit.ly/31XaSnw>

8 - 11 Set. 2021, Kiel (Alemanha)
27th European Archaeological Association Meeting | <https://www.e-a-a.org/ea2021>

11 - 15 Out. 2021, Plovdiv (Bulgária)
ICCM 14th Triennial Conference. Conserving Mosaics in a Changing Environment: challenges and opportunities | <https://bit.ly/2O23MZi>